

ANNUNCIAZIONE

BOTTEGA DI CALIARI PAOLO DETTO PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venezia 1588)

INVENTARIO: 319

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Come suggerito da Isabella Rossi (in *Angeli* 2010), è probabile che il dipinto provenga dalla nobile raccolta di Raffaele Inviziati, vescovo di Zante e Cefalonia, che nel suo testamento, datato 1624, lasciò al cardinale Scipione Borghese 'una Nunziata, di mano di Paolo Veronese' (Calieri 1888, p. 230), opera identificabile - seppur con qualche dubbio - con la tela in esame.

Assente nel lacunoso inventario scoperto da Sandro Corradini (Id. 1998), il quadro è citato per la prima volta in casa Borghese nel 1693, descritto nelle carte borghesiane sei-settecentesche come opera di Paolo Veronese (Inv. 1693; Inv. 1725; Inv. 1790), ma confuso negli elenchi fedecommissari con un dipinto di Federico Barocci. Attribuito da Adolfo Venturi (Id. 1893) alla maniera di Giambattista Zelotti, tale nome, già rifiutato da Paola della Pergola (Ead. 1959) in favore di un 'anonimo della bottega di Paolo', fu definitivamente scartato anche da Terisio Pignatti che dal canto suo preferì parlare di ambito di Carletto Caliari, uno degli artisti più dotati, attivo nell'*atelier* veronesiano.

Tuttavia, come ampiamente ribadito dalla critica (Della Pergola 1955; Hermann Fiore 2006; I. Rossi in *Angeli* 2010), si tratta di un'opera di bottega, il cui prototipo va ricercato nell'[Annunciazione delle Gallerie dell'Accademia di Venezia](#), dipinta nel 1578 per la Scuola dei Mercanti alla Madonna dell'Orto. Di fatto la presenza di diversi esemplari - tra i quali si segnalano l'[Annunciazione](#) di Palazzo Rosso di Genova (cfr. Piancastelli 1891) e un piccolo quadretto, già avvicinato al Veronese, datato agli inizi degli anni Ottanta (Pignatti-Pedrocchi 1991) - non lascia dubbi sulla nascita di questa composizione, eseguita al pari delle altre versioni tra il 1578-88 nella prolifica bottega veronese forse per far fronte alla numerosa richiesta di immagini sacre dipinte per scongiurare l'incedere delle peste (I. Rossi, in *Angeli* 2010). Infatti, come ha precisato Isabella Rossi (Ead.), la Vergine Maria veniva invocata non solo quale protettrice della città lagunare, bensì per il suo potere nel difendere gli uomini dalla febbre mortale.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 332;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- P. Calieri, *Paolo Veronese, sua vita e sue opere: studio di storico-estetici*, Roma, Tipografia del Senato, 1888, p. 230;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 137-138, n. 246;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 135;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452, n. 190;
- R. Marini, *L'Opera completa del Veronese*, Milano 1968, n. 385;
- T. Pignatti, *Veronese*, I, Venezia 1976, pp. 204-205, cat. A270 (con bibl. precedente);
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese. Catalogo completo*, Firenze 1991, p. 290, n. 221;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese, in Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 106;
- I. Rossi, in *Angeli. Volti dell'invisibile*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2010), a cura di A. Geretti, S. Castri, Torino 2010, pp. 205-206, n. 28.

English version

ANNUNCIATION

WORKSHOP OF CALIARI PAOLO CALLED PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venice 1588)

INVENTORY: 319

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

As suggested by Isabella Rossi (in Angeli 2010), it is likely that the painting came from the noble collection of Raffaele Inviziati, bishop of Zakynthos and Kefalonia, who in his will, dated 1624, left Cardinal Scipione Borghese 'a Nunziata, by the hand of Paolo Veronese' (Calieri 1888, p. 230): a work that can be identified – even with some margin for doubt – with the present canvas.

Not included in the incomplete inventory discovered by Sandro Corradini (Id. 1998), this painting is mentioned for the first time in the Borghese household in 1693, described in the 17th–18th century Borghese papers as a work by Paolo Veronese (Inv. 1693; Inv. 1725; Inv. 1790), but confused in the fideicommissum lists with a painting by Federico Barocci. Ascribed by Adolfo Venturi (Id. 1893) to the style of Giambattista Zelotti, this attribution, already rejected by Paola della Pergola (Ead. 1959) in favour of an 'anonimo della bottega di Paolo' (an anonymous painter from Paolo's workshop), was also definitively discarded by Terisio Pignatti who, for his part, preferred to see a connection with the ambit of Carletto Calieri, one of the most talented artists working in Veronese's workshop.

However, as has been widely confirmed by critics (Della Pergola 1955; Hermann Fiore 2006; I. Rossi in Angeli 2010), this is a workshop painting, the prototype of which can be found in *The Annunciation* in Gallerie dell'Accademia in Venice, painted in 1578 for the Scuola dei Mercanti at the Madonna dell'Orto. In fact, there are several examples – including *The Annunciation* in

Palazzo Rosso, Genoa (see Piancastelli 1891) and a small painting, already related to Veronese, dated to the early 1580s (Pignatti-Pedrocchi 1991) – that leave no doubts as to the origin of this composition, that was painted like the other versions between 1578–1588 in the prolific Veronese workshop, perhaps to meet the numerous requests for sacred images painted to ward off the coming plague (I. Rossi, in Angeli 2010). In fact, as Isabella Rossi (Ead.) has pointed out, the Virgin Mary was invoked not only as the protector of the lagoon city, but also for her power to defend people from the deadly fever.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 332;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- P. Caliari, *Paolo Veronese, sua vita e sue opere: studio di storico-estetici*, Roma, Tipografia del Senato, 1888, p. 230;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 137-138, n. 246;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 135;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452, n. 190;
- R. Marini, *L'Opera completa del Veronese*, Milano 1968, n. 385;
- T. Pignatti, *Veronese*, I, Venezia 1976, pp. 204-205, cat. A270 (con bibl. precedente);
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese. Catalogo completo*, Firenze 1991, p. 290, n. 221;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese, in Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 106;
- I. Rossi, in *Angeli. Volti dell'invisibile*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2010), a cura di A. Geretti, S. Castri, Torino 2010, pp. 205-206, n. 28.

